

**IMPACTO EN LA EQUIDAD DE ACCESO Y LA EFICIENCIA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA Y BRASIL (EQUITY-LA)
CUESTIONARIO DE EQUIDAD Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Colombia**

Presentación

Estamos haciendo un estudio con el objetivo de conocer la opinión de la población sobre su experiencia en la utilización de los servicios de salud.

La información que usted nos proporcione es muy importante, ya que permitirá conocer los problemas de los servicios de salud y sugerir cambios con la finalidad de mejorar la atención que recibe.

Las personas que utilicen la información suministrada por Usted están obligadas por ley a mantener la confidencialidad de la información y del informante, es decir, no la utilizarán para ninguna otra finalidad que no sea la antes mencionada, por lo que podemos asegurar la confidencialidad de los datos.

Resolución 8430 de 1993, Ministerio de Salud

Agradecemos su colaboración

→Sólo para personas que tienen o han tenido alguna enfermedad, dolencia o problema de salud en los últimos 3 meses

1. DATOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

1. Encuestador/a: _____

2. Fecha de la encuesta:

3. Hora de inicio: :

4. Municipio/Localidad: Soacha 1 Kennedy-Fontibón 2

4.1. Comuna	<input type="text"/> 1	Uno	4.2 UPZ	<input type="text"/> 1	Uno	<input type="text"/> 8	Ocho
	<input type="text"/> 2	Dos		<input type="text"/> 2	Dos	<input type="text"/> 9	Nueve
	<input type="text"/> 3	Tres		<input type="text"/> 3	Tres	<input type="text"/> 10	Diez
	<input type="text"/> 4	Cuatro		<input type="text"/> 4	Cuatro	<input type="text"/> 11	Once
	<input type="text"/> 5	Cinco		<input type="text"/> 5	Cinco	<input type="text"/> 12	Doce
	<input type="text"/> 6	Seis		<input type="text"/> 6	Seis	<input type="text"/> 13	Ciento diez
				<input type="text"/> 7	Siete	<input type="text"/> 14	Ciento catorce

Barrio: _____

2. DATOS DEL ASEGURAMIENTO

5. ¿Ha sido encuestado por el SISBEN?

(1) Sí (2) No →p. 6

5.1. ¿Tiene el carnet del SISBEN? → Solicitar el carnet

Sí y lo mostró (2) Sí, no lo mostró (3) No tiene

→ Si muestra el carnet anote la pregunta 5.2 y si no, pregunte

5.2. ¿Qué nivel de SISBEN tiene?

(1) Uno (2) Dos (3) Tres (4) Cuatro (5) Cinco (6) Cero (98) No sabe

6. ¿Tiene usted algún carnet de salud? → Solicitar el carnet

(1) Sí y lo mostró (2) Sí, no lo mostró (3) No tiene

→ Si muestra el carnet anote las preguntas 6.1 y 6.2 y si no, pregunte

6.1. ¿Está usted afiliado a algún seguro de salud o EPS?

(1) Sí (2) No →p. 6.4 (98) No sabe →p. 9

6.2. ¿Cuál es el nombre del seguro de salud o EPS al que está afiliado en la actualidad? → Si mostró el carnet, registre el nombre de la EPS y tipo de régimen (subsidiado, contributivo o especial)

6.3. ¿Hace cuánto tiempo está afiliado a este seguro de salud o EPS? → En caso de que tenga más de una, registrar la EPS en la que lleve más tiempo asegurado.

--	--

→ Pase a la pregunta 7

6.4. ¿Por qué no está afiliado?

→ Pase a la pregunta 9

7. ¿A qué tipo de régimen pertenece su seguro de salud o EPS?

(1) Contributivo (2) Subsidiado (3) Especial (Fuerzas militares, Ecopetrol, universidades públicas, magisterio)
(4) Ninguno (98) No sabe

8. ¿Tiene usted medicina prepagada o plan complementario de salud?

(1) Sí (2) No →p. 9 (98) No sabe →p. 9

8.1 ¿Cuál es el nombre de la empresa de medicina prepagada o plan complementario de salud?

--	--

3. NECESIDAD Y UTILIZACIÓN

9. ¿Qué enfermedades, dolencias o problemas de salud tiene o ha tenido en los últimos 3 meses?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10. En los últimos 3 meses ¿A dónde acudió para tratar _____? <i>→ Varias respuestas posibles. Anotar en la casilla el número correspondiente</i> (1) A ningún servicio / No hizo nada (2) Remedios caseros / Curandero (3) Farmacia / Automedicación (4) Médico general del centro de salud o centro médico de EPS/ESE. (5) Urgencias de EPS/ESE. (6) Médico especialista de EPS/ESE. (7) Hospitalización por EPS/ESE. (8) Médico general particular o por medicina prepagada. (9) Urgencias particular o medicina prepagada. (10) Médico especialista particular o por medicina prepagada. (11) Hospitalización particular o por medicina prepagada. (12) Otro, ¿Cuál?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>→ Para cada enfermedad: si la respuesta fue únicamente del 1 al 3 pase a la pregunta 12. → Si la respuesta fue de la 4 en adelante siga respondiendo</i>			
11. ¿Le atendieron en el servicio de salud?	(1) Sí →p. 13 (2) No	(1) Sí →p. 13 (2) No	(1) Sí →p. 13 (2) No
11.1. ¿Por qué no fue atendido? → p.14	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<i>→ si no buscó un servicio de salud</i> 12. ¿Por qué no acudió a los servicios de salud?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<i>→ Si SÓLO acudió a servicios particulares o por medicina prepagada</i>			
13. ¿Por qué no utilizó los servicios de salud de su EPS? <input type="text"/>			
<i>→ Para todos</i>			
14. En los últimos tres meses, ¿tuvo que dejar de trabajar, hacer las tareas del hogar o estudiar, por esta(s) enfermedad(es) o dolencia(s)? (1) Sí (2) No			

4. EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD: Médico general, enfermero/a, pediatra y odontólogo/a

→ **NO CONTESTE** si consultó a un médico particular o por medicina prepagada

15. ¿Ha consultado a un médico general, enfermero/a, pediatra, odontólogo/a, en los últimos tres meses?

(1) Sí (2) No → p. 26

→ Las preguntas a continuación se refieren a la **ÚLTIMA CONSULTA** que tuvo con un médico general, enfermero/a, pediatra u odontólogo/a.

15.1. En su última consulta ¿por qué enfermedad, dolencia o problema de salud consultó?

→ Si la persona hace referencia a una enfermedad, dolencia o problema de salud que no había enunciado previamente, regrese y complete las preguntas de la 9 hasta la 11.1 correspondientes a esa enfermedad.

15.2. En su última consulta, ¿A qué centro de salud o centro médico acudió? → Escribir el nombre del centro o su dirección

--	--	--

15.3. ¿Qué tipo de profesional le atendió?

(1) Médico general (2) Enfermero/a (3) Pediatra (4) Odontólogo/a
Otro, ¿Cuál? _____

--

16. ¿Cómo consiguió la cita?

(1) Agendada por el profesional → p. 17 (2) Fila (3) Teléfono / Internet
Otro, ¿Cuál? _____

--

16.1. ¿Cuánto tiempo demoró haciendo trámites en la fila/teléfono para que le dieran la cita?

--	--	--

16.2. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

17. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le dieron la cita hasta que fue atendido?

--	--	--

17.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

18. Cuando llegó al servicio ¿Cuánto tiempo esperó para que lo atendieran?

--	--	--

18.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

19. ¿Tuvo que pagar la consulta?

(1) Sí (2) No →p. 20 (98) No sabe →p. 20

19.1. ¿Cuánto tuvo que pagar?

\$ _____

19.2. ¿Qué le pareció el precio? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

20. ¿Le ordenaron medicamentos?

(1) Sí (2) No →p. 21 (98) No sabe →p. 21

20.1 ¿Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran los medicamentos?

(1) Sí (2) No →p. 20.5 (98) No sabe →p. 20.5

20.2.¿Dónde hizo los trámites? →*Varias opciones de respuesta*

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
 (4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál?

20.3. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

--	--	--

20.4. ¿ Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

20.5. ¿Pagó por los medicamentos que le formularon?

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

20.6. ¿Por qué?

--	--

→ Si contestó que **No pagó** o que **No sabe** continúe a la pregunta 21

20.7. ¿Cuánto le cobraron por los medicamentos?

\$ _____

20.8. ¿Qué le pareció el precio que le cobraron por los medicamentos? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

21. ¿Le ordenaron pruebas o exámenes?

(1) Sí (2) No →p. 22 (98) No sabe →p. 22

21.1. ¿Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran las pruebas o exámenes?

(1) Sí (2) No →p. 21.5 (98) No sabe →p. 21.5

21.2. ¿ Dónde hizo los trámites? → *Varias opciones de respuesta*

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
(4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál?

21.3. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

21.4. ¿ Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

21.5. ¿Pagó por las pruebas o exámenes?

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

21.6. ¿Por qué?

→ Si contestó que **No pagó** o que **No sabe** continúe a la pregunta 22

21.7. ¿Cuánto le cobraron por las pruebas o exámenes?

\$ _____

21.8. ¿Qué le pareció el precio? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

22. ¿Qué medio de transporte utilizó para ir al centro de salud o centro médico? → *Varias opciones de respuesta*

(1) A pie/bicicleta →p.24 (2) Bus/colectivo (3) Vehículo propio (4) Taxi
Otro, ¿Cuál?

23. ¿Cuánto tuvo que pagar por el transporte de ida y regreso? → *Tener en cuenta todos los gastos de transporte e incluya los del acompañante*

\$ _____

23.1. ¿Qué le pareció el precio? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

24. ¿Cuánto demoró en llegar hasta el centro de salud?

24.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

25. ¿En esta consulta le resolvieron su problema de salud?

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

25.1. ¿Por qué?

5. EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD: ESPECIALISTA

→ **NO CONTESTE** si consultó a un médico particular o por medicina prepagada

26. ¿Ha consultado a un especialista en los últimos tres meses?

(1) Sí (2) No →p.40

→ Las preguntas a continuación se refieren a la **ÚLTIMA CONSULTA** que tuvo con un especialista

26.1. En su última consulta ¿por qué enfermedad, dolencia o problema de salud acudió al especialista?

→ Si la persona hace referencia a una enfermedad, dolencia o problema de salud que no había enunciado previamente, regrese y complete las preguntas de la 9 a la 11.1

26.2. En su última consulta ¿A qué hospital, clínica o consultorio acudió? →Escribir el nombre del centro o su dirección

26.3. ¿Qué tipo de especialista lo atendió? (internista, ortopedista, cirujano, oftalmólogo, ginecólogo, etc.)

27. ¿Cómo consiguió la cita con el especialista?

(1) Remitido por el médico general (pediatra) (2) Agendada por el mismo especialista →p. 28
 (3) Remitido desde urgencias →p. 27.2 (4) Remitido por otro especialista →p. 27.2
 (5) Iniciativa propia →p. 27.2
 Otro, ¿Cuál? _____

27.1. ¿El médico general (pediatra) le dio un informe para el especialista?

(1) Sí (2) No (98) No sabe

27.2. ¿Cuánto tiempo demoró haciendo trámites en la fila/teléfono para que le dieran la cita?

27.3. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

28. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le dieron la cita hasta que fue atendido?

28.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

29. Cuando llegó al hospital, clínica o consultorio ¿cuánto tiempo esperó para que lo atendieran?

29.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

30. ¿Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran la consulta con el especialista?

(1) Sí (2) No →p. 31 (98) No sabe →p. 31

30.1. ¿ Dónde hizo los trámites? → *Varias opciones de respuesta*

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
(4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál?

30.2. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

30.3. ¿ Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

31. ¿Tuvo que pagar la consulta para que le atendieran?

(1) Sí (2) No →p. 32 (98) No sabe →p. 32

31.1. ¿Cuánto tuvo que pagar por la consulta con el especialista?

\$

31.2. ¿Qué le pareció el precio? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

32. ¿Le ordenaron medicamentos?

(1) Sí (2) No →p. 33 (98) No sabe →p. 33

32.1 ¿Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran los medicamentos?

(1) Sí (2) No →p. 32.5 (98) No sabe →p. 32.5

32.2 ¿ Dónde hizo los trámites? → *Varias opciones de respuesta*

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
(4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál?

32.3. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

--	--	--

32.4. ¿ Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

- (1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

32.5. ¿Pagó por los medicamentos que le formularon?

- (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

32.6. ¿Por qué?

→ Si contestó que **No pagó** o que **No sabe** continúe a la pregunta 33

32.7. ¿Cuánto le cobraron por los medicamentos?

\$ _____

32.8. ¿Qué le pareció el precio? → Leer opciones de respuesta

- (1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

33. ¿Le ordenaron pruebas o exámenes?

- (1) Sí (2) No → p. 34 (98) No sabe → p. 34

33.1. ¿ Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran las pruebas/exámenes?

- (1) Sí (2) No → p. 33.5 (98) No sabe → p. 33.5

33.2. ¿ Dónde hizo los trámites? → Varias opciones de respuesta

- (1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
 (4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál?

33.3. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

--	--	--

33.4. ¿ Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

- (1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

33.5. ¿Pagó por las pruebas o exámenes?

- (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

33.6. ¿Por qué?

→ Si contestó que **No pagó** o que **No sabe** continúe a la pregunta 34

33.7. ¿Cuánto le cobraron por las pruebas o exámenes?

\$ _____

33.8. ¿Qué le pareció el precio? → Leer opciones de respuesta

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

34. ¿Qué medio de transporte utilizó para ir al hospital, clínica o consultorio? → Varias opciones de respuesta

(1) A pie/bicicleta → p.36 (2) Bus/colectivo (3) Vehículo propio (4) Taxi
Otro, ¿Cuál?

35. ¿Cuánto tuvo que pagar por el transporte de ida y regreso? → Tener en cuenta todos los gastos de transporte e incluya los del acompañante
\$

35.1. ¿Qué le pareció el precio? → Leer opciones de respuesta

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

36. ¿Cuánto demoró en llegar hasta el hospital, clínica o consultorio?

36.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

37. ¿El especialista lo envió a consulta con el médico general?

(1) Sí (2) No → p. 39 (98) No sabe

38. ¿El especialista le dio un informe para el médico general?

(1) Sí (2) No (98) No sabe

39. ¿El especialista le resolvió su problema de salud?

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

39.1. ¿Por qué?

6. EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD: URGENCIAS

→ NO CONTESTE si la urgencia la pagó de manera particular o por medicina prepagada.

40. ¿Ha acudido a urgencias en los últimos tres meses?

(1) Sí (2) No → p. 52

→ Las siguientes preguntas se refieren a la **ÚLTIMA CONSULTA** que realizó a un servicio de urgencias

40.1. En su última consulta a urgencias ¿por qué enfermedad, dolencia o problema de salud consultó?

40.2. En su última consulta ¿a qué centro o servicio de urgencias acudió? → *Escribir el nombre del centro o su dirección*

→ Si la persona hace referencia a una enfermedad, dolencia o problema de salud que no había enunciado previamente, regrese y complete las preguntas de la 9 a la 11.1

41. ¿Quién tomó la decisión de ir a urgencias?

- (1) Usted mismo (2) Familiar o acompañante (3) Médico general del centro de salud → p.42
 Otro, ¿Cuál? _____

41.1. ¿Por qué no acudió a un médico general (pediatra) de su centro de salud?

42. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar desde que llegó a urgencias hasta que fue atendido?

42.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

42.2 En esa ocasión ¿quedó hospitalizado?

- (1) Sí (2) No → p. 43

42.3. ¿Esta fue la última vez que estuvo hospitalizado en los últimos tres meses?

- (1) Sí → p. 52.1 (2) No

43. ¿Tuvo que pagar para que le atendieran en el servicio de urgencias?

- (1) Sí (2) No → p. 44 (98) No sabe → p. 44

43.1. ¿Cuánto tuvo que pagar?

\$ _____

43.2. ¿Qué le pareció el precio? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

44. ¿Le ordenaron pruebas o exámenes?

- (1) Sí (2) No → p. 45 (98) No sabe → p. 45

44.1. ¿Pagó por las pruebas o exámenes?

- (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

44.2. ¿Por qué?

→ Si contestó que **No pagó** o que **No sabe** continúe a la pregunta 45

44.3. ¿Cuánto le cobraron por las pruebas o exámenes?

\$ _____

44.4. ¿Qué le pareció el precio que le cobraron por las pruebas o exámenes? → Leer opciones de respuesta

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

45. ¿Qué medio de transporte utilizó para ir al servicio de urgencias? → Varias opciones de respuesta

(1) A pie/bicicleta → p.47 (2) Bus/colectivo (3) Vehículo propio (4) Taxi
Otro, ¿Cuál? _____

46. ¿Cuánto tuvo que pagar por el transporte de ida y regreso? → Tener en cuenta todos los gastos de transporte e incluya los del acompañante

\$ _____

46.1. ¿Qué le pareció el precio? → Leer opciones de respuesta

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

47. ¿Cuánto demoró en llegar hasta el servicio de urgencias?

--	--	--

47.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

48. ¿El profesional de urgencias que lo atendió lo envió a consulta con el médico general?

(1) Sí (2) No → p. 50 (98) No sabe

49. En urgencias ¿le entregaron un informe para su médico general (pediatra)?

(1) Sí (2) No (98) No sabe

50. ¿En el servicio de urgencias le resolvieron su problema de salud?

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

50.1. ¿Por qué?

51. Al salir de urgencias ¿le ordenaron medicamentos?

(1) Sí (2) No → p. 52 (98) No sabe → p. 52

51.1. ¿Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran los medicamentos?

(1) Sí (2) No → p. 51.5 (98) No sabe → p. 51.5

51.2. ¿Dónde hizo los trámites? → Varias opciones de respuesta

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
(4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación
Otro, ¿Cuál? _____

51.3. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

--	--	--

51.4. ¿Qué le pareció este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

51.5. ¿Pagó por los medicamentos que le formularon?

- (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

51.6. ¿Por qué?

→ Si contestó que **No pagó** o que **No sabe** continúe a la pregunta 52

51.7. ¿Cuánto le cobraron por los medicamentos?

\$

51.8. ¿Qué le pareció el precio? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

7. EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD: HOSPITALIZACIÓN

→ **NO CONTESTE** si la hospitalización la pagó de manera particular o medicina prepagada

52. ¿Ha sido hospitalizado en los últimos tres meses?

- (1) Sí (2) No → p. 65

→ Las preguntas que a continuación le haré se refieren a la **ÚLTIMA** hospitalización

52.1 En su última hospitalización, ¿por qué enfermedad, dolencia o problema de salud ingresó?

→ Si la persona hace referencia a una enfermedad, dolencia o problema de salud que no había enunciado previamente, regrese y complete las preguntas de la 9 a la 11.1

52.2. En su última hospitalización ¿a qué hospital o clínica acudió? → *Escribir el nombre del centro o su dirección*

--	--	--

52.3. ¿Durante cuánto tiempo estuvo hospitalizado?

--	--	--

53. ¿Quién le ordenó su hospitalización?

- (1) Médico general (2) Especialista (3) Urgencias → p. 57

54. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le ordenaron la hospitalización hasta que entró al hospital o clínica?

55. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

56. ¿Tuvo que hacer trámites para que le autorizaran la hospitalización?

(1) Sí (2) No →p. 57 (98) No sabe →p. 57

56.1. ¿ Dónde hizo los trámites? → Varias opciones de respuesta

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
(4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál? _____

56.2. ¿Cuánto demoró haciendo los trámites?

56.3. ¿ Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

57. ¿Tuvo que pagar por la hospitalización?

(1) Sí (2) No →p. 58 (98) No sabe →p. 58

57.1. ¿Cuánto tuvo que pagar?

\$

57.2. ¿Qué le pareció el precio? → Leer opciones de respuesta

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

58. ¿Qué medio de transporte utilizó para ir al hospital o clínica? →Varias opciones de respuesta

(1) A pie/bicicleta →p.60 (2) Bus/colectivo (3) Vehículo propio (4) Taxi
Otro, ¿Cuál? _____

59. ¿Cuánto tuvo que pagar por el transporte de ida y regreso? → Tener en cuenta todos los gastos de transporte e incluya los del acompañante

\$

59.1. ¿Qué le pareció el precio del transporte? → Leer opciones de respuesta

(1) Barato (2) Normal (3) Caro (98) No sabe

60. ¿Cuánto demoró en llegar hasta el hospital o clínica?

60.1. ¿Qué le pareció este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

61. ¿El profesional que lo atendió en el hospital o clínica lo envió a consulta con su médico general (pediatra)?

(1) Sí (2) No →p. 63 (98) No sabe

62. Al salir del hospital, ¿le entregaron algún informe para su médico general (pediatra)?

(1) Sí (2) No (98) No sabe

63. En esta hospitalización, ¿le resolvieron su problema de salud?

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) No sabe

63.1. ¿Por qué?

64. A la salida del hospital ¿tuvo que hacer algún otro trámite de autorización?

(1) Sí (2) No →p. 65

64.1. ¿Para qué?

64.2. ¿ Dónde hizo los trámites?

(1) En el seguro de salud o EPS (2) Centro de salud (3) Hospital o clínica
 (4) Secretaría de salud / Alcaldía (5) Gobernación Otro, ¿Cuál? _____

8. PERCEPCIÓN DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL

→ Las preguntas a continuación son sobre la atención que ha recibido para **todas las enfermedades en su vida. NO CONTESTE** para la **atención particular o medicina prepagada**

65. ¿Usted acostumbra ir al médico general de su centro de salud o centro médico (EPS/ESE)?

(1) Sí (2) No →p. 67

66. Cuando usted pide cita con el médico general ¿es atendido siempre por el mismo profesional?

→ Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

66.1. ¿Confía en la capacidad profesional de su médico general? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

66.2. ¿Se siente a gusto para hablar con su médico general sobre sus preocupaciones o problemas de salud? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

66.3. ¿La información que le da su médico general es suficiente? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

66.4. ¿Recomendaría su médico general a sus amigos o familiares? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

66.5. ¿Por qué?

67. Cuando usted pide cita con el especialista para un mismo problema de salud ¿es atendido por el mismo profesional? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca
(97) No voy al especialista → p. 74 (98) No sabe (99) No responde

67.1 ¿Confía en la capacidad profesional de los especialistas que lo tratan? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

67.2. ¿Se siente a gusto para hablar con los especialistas sobre sus preocupaciones o problemas de salud? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

67.3. ¿La información que le dan los especialistas es suficiente? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

67.4. ¿Recomendaría sus especialistas a sus amigos o familiares? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

67.5. ¿Por qué?

→ Si contestó que NO acostumbra a ir al médico general pase a la p. 74

68. ¿Su médico general conoce las indicaciones (medicamentos, recomendaciones, diagnóstico) que el especialista ha hecho, antes de que usted se las explique? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

69. ¿El especialista conoce las indicaciones (medicamentos, recomendaciones, diagnóstico) que el médico general ha hecho, antes de que usted se las explique? → Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

70. ¿Su médico general le pregunta sobre la consulta con el especialista? → *Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde*

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

71. ¿Su médico general está de acuerdo con las indicaciones (medicamentos, recomendaciones, diagnóstico) que hace el especialista? → *Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde*

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

72. ¿El especialista está de acuerdo con las indicaciones (medicamentos, recomendaciones, diagnóstico) que hace su médico general? → *Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde*

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

73. ¿Usted piensa que su médico general colabora con los especialistas para resolver sus problemas de salud? → *Leer opciones de respuesta, no leer No sabe / No responde*

(1) Siempre (2) Muchas veces (3) Pocas veces (4) Nunca (98) No sabe (99) No responde

73.1. ¿Por qué?

9. CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
Para todas las personas encuestadas

→ *Rellenar los datos de la persona que ha tenido las enfermedades, dolencias o problemas de salud.*

74. ¿Cómo define su estado de salud? → *Leer opciones de respuesta*

(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Regular (4) Malo (5) Muy malo

75. Cuando tiene una enfermedad ¿acostumbra a ir al mismo servicio de salud?

(1) Sí (2) No → p. 76

75.1. ¿Cuál?

--	--	--

76. ¿Realizó alguna de estas actividades preventivas en el último año? → Leer opciones, varias opciones de respuesta

Para adultos		Para mujeres	
1	Control de tensión arterial	9	Citología vaginal
2	Control de azúcar	10	Mamografía
3	Prevención de enfermedades de transmisión sexual	11	Seguimiento al embarazo
4	Prevención de caries	Para niños y jóvenes	
5	Planificación familiar	12	Control de crecimiento y desarrollo
6	Vacunación	13	Atención al recién nacido
7	Participación en charlas sobre educación en salud	14	Vacunación infantil
Para hombres		15	Prevención de caries
8	Prevención de cáncer de próstata	16	Programas de salud para los jóvenes
17	Ninguno	Otro ¿Cuál?	

77. ¿Cuál es su centro de salud o centro médico asignado? → Escribir el nombre del centro o su dirección

→ Si responde que **no tiene** o que **no sabe** cuál es su centro de salud, pasar a la p.78

77.1. ¿Cómo le parece la distancia desde su casa a su centro de salud o centro médico? → Leer opciones de respuesta

(1) Corta (2) Normal (3) Larga (98) No sabe

77.2. Habitualmente ¿cómo se desplaza desde su casa a su centro de salud o centro médico?

→ Varias opciones de respuesta

(1) A pie/bicicleta (2) Bus/colectivo (3) Vehículo propio (4) Taxi
Otro, ¿Cuál? _____

77.3. ¿Cuánto tiempo gasta en llegar desde su casa a su centro de salud o centro médico?

77.4. ¿Qué le parece este tiempo? → Leer opciones de respuesta

(1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

77.5. ¿Qué días de la semana está abierto su centro de salud o centro médico?

(1) Todos los días (2) Lunes a viernes (3) Lunes a sábado (98) No sabe
Otro, ¿Cuál? _____

77.6. ¿Qué horarios de atención tiene su centro de salud o centro médico?

77.7. ¿Qué le parecen estos horarios? → Leer opciones de respuesta

(1) Suficientes (2) Insuficientes (98) No sabe

77.8. ¿Por qué?

78. ¿Cuál es el hospital que tiene asignado? → *Escribir el nombre del centro o su dirección*

→ Si responde que **no tiene**, que **no sabe**, **nunca ha asistido** o repite el mismo hospital de la p.77, pasar a la p.79

78.1. ¿Cómo le parece la distancia desde su casa al hospital? → *En caso de tener más de un hospital, preguntar por el que más frecuenta. Leer opciones de respuesta*

- (1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

78.2. ¿Habitualmente como se desplaza desde su casa al hospital? → *Varias opciones de respuesta*

- (1) A pie/bicicleta (2) Bus/colectivo (3) Vehículo propio (4) Taxi
Otro, ¿Cuál?

78.3. ¿Cuánto tiempo gasta en llegar desde su casa al hospital?

78.4. ¿Qué le parece este tiempo? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Corto (2) Normal (3) Largo (98) No sabe

79. ¿Alguna vez le han negado la atención en algún servicio de salud?

- (1) Sí (2) No → p. 80 (98) No sabe → p. 80

79.1. ¿Dónde se la negaron?

79.2. ¿Qué tipo de atención le negaron?

- (1) Consulta médico general/pediatra (2) Consulta especialista (3) Urgencias (4) Hospitalización
Otro, ¿Cuál?

79.3. ¿Por qué le negaron la atención?

80. ¿Alguna vez intentó afiliarse a un seguro de salud/EPS y lo rechazaron?

- (1) Sí (2) No → p. 81 (98) No sabe → p. 81

80.1. ¿Por qué lo rechazaron?

80.2. ¿En qué seguro de salud/EPS le rechazaron?

10. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

→ Rellenar los datos de la persona que ha tenido las enfermedades, dolencias o problemas de salud.

81. Anotar el sexo (1) Masculino (2) Femenino

82. ¿Con qué raza o color de piel se identifica? → Leer opciones de respuesta

(1) Mestizo (2) Blanco (3) Mulato (4) Negro (5) Zambo (6) Indígena
Otro, ¿Cuál? _____

83. Edad en años cumplidos

84. Fecha de nacimiento

85. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en esta ciudad/municipio? → Si es menor de edad, la familia

86. ¿Cuál es su nivel de estudios?

(1) Ninguno (6) Técnico o tecnológico incompleto
(2) Primaria incompleta (7) Técnico o tecnológico completo
(3) Primaria completa (8) Universitario incompleto
(4) Secundaria incompleta (9) Universitario completo
(5) Secundaria completa (10) Postgrado
Otro, ¿Cuál? _____

87. ¿En qué trabaja o se ocupa actualmente?

88. ¿Cuál es su estado civil o de convivencia actual? → Si es menor de edad, se registra el jefe del hogar

(1) Soltero(a) (2) Casado(a) (3) Unión libre (4) Viudo(a) (5) Separado(a) (6) Divorciado(a)
Otro, ¿Cuál? _____

89. ¿Es usted el jefe del hogar? → Referente a la persona que ha tenido las enfermedades, dolencias o problemas de salud.

(1) Sí → p. 92 (2) No

90. ¿Cuál es el nivel de estudios del jefe del hogar?

(1) Ninguno (6) Técnico o tecnológico incompleto
(2) Primaria incompleta (7) Técnico o tecnológico completo
(3) Primaria completa (8) Universitario incompleto
(4) Secundaria incompleta (9) Universitario completo
(5) Secundaria completa (10) Postgrado
Otro, ¿Cuál? _____

91. ¿En qué trabaja o se ocupa actualmente el jefe del hogar?

92. ¿Cuánto dinero ganaron en total los miembros del hogar en el último mes?

(1) Sin ingreso (6) De \$1.600.000 a \$2.200.000 (3-4 salarios mínimos)
(2) Hasta \$270.000 (1/2 salario mínimo) (7) De \$ 2.200.000 a \$ 2.700.000 (4-5 salarios mínimos)
(3) De \$270.000 a \$540.000 (1/2-1 salario mínimo) (8) De \$2.700.000 a \$5.400.000 (5-10 salarios mínimos)
(4) De \$540.000 a \$1.000.000 (1-2 salarios mínimos) (9) De \$5.400.000 a \$8.000.000 (10-15 salarios mínimos)
(5) De \$1.000.000 a \$1.600.000 (2-3 salarios mínimos) (10) Más de \$ 8.000.000 (más de 15 salarios mínimos)

93. ¿Existe energía eléctrica en la vivienda? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Sí, CODENSA (2) Sí, de otras fuentes (3) No existe

94. ¿Cuál es el estrato de la vivienda? → *Solicite el recibo del servicio de luz y anote el estrato, si no lo muestra, pregunte*

- (1) Uno (2) Dos (3) Tres (4) Cuatro (5) Cinco (6) Seis (7) Sin clasificación
(98) No sabe

95. ¿En qué condiciones ocupa la vivienda? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Vivienda propia totalmente pagada (4) Vivienda de un familiar sin pagar arriendo
(2) Vivienda propia y la está pagando (5) Vivienda de un tercero sin pagar arriendo
(3) Arriendo o subarriendo
Otro, ¿Cuál? _____

96. ¿Cuántas personas ocupan la vivienda, incluido usted?

97. ¿En cuántas habitaciones duermen las personas en esta vivienda?

98. ¿Qué tipo de servicio sanitario utilizan? → *Leer opciones de respuesta*

- (1) Inodoro conectado al alcantarillado (2) Inodoro sin conexión
(3) Inodoro conectado a pozo séptico (4) Letrina
Otro, ¿Cuál? _____

99. ¿Cómo llega el agua a la casa? → *Varias opciones de respuesta*

- (1) Acueducto (4) Pila pública
(2) Pozo (5) Carrotanque
(3) Agua de lluvia (6) Río, quebrada, manantial, nacimiento
(7) Acueducto comunitario/fontanero Otro, ¿Cuál? _____

100. ¿Cómo eliminan la basura en esta casa? → *Varias opciones de respuesta*

- (1) La recogen los servicios de aseo (4) La tiran a un patio, lote, zanja o baldío
(2) La entierran (5) La tiran a un río, caño, quebrada o laguna
(3) La queman Otro, ¿Cuál? _____

101. ¿Cuáles de los siguientes electrodomésticos tienen en el hogar? → *Leer opciones de respuesta, varias opciones posibles*

- (1) Nevera (2) Televisor (3) Lavadora (4) Celular
(5) Computador (6) Radio (7) Teléfono (8) Ninguno

11. DILIGENCIAR DESPUÉS DE LA ENCUESTA

102. Nombre de la persona que responde el cuestionario → Excluya apellidos _____

→ Diligenciar la siguiente pregunta **SÓLO** si la persona elegida es menor de 18 años o está en incapacidad de contestar

103. Relación del entrevistado con la persona enferma:

(1) Mamá (2) Papá (3) Hermano(a) (4) Hijo(a)
Otro, ¿Cuál? _____

104. ¿Cómo fue la colaboración del entrevistado?

(1) Buena (2) Regular (3) Mala

105. ¿Cómo fue la comprensión de las preguntas?

(1) Buena (2) Regular (3) Mala

106. Hora de finalización

107. ¿El entrevistado mostró el recibo del servicio de energía?

(1) Sí (2) No

Si existe alguna dificultad para encontrar el domicilio, escriba alguna referencia:

¿Hay algún comentario adicional que quiera hacer?

Observaciones generales del encuestador:
